

CHEMISTRY

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕЛЕНА (IV) МЕТОДОМ ИНВЕРСИОННОЙ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ SCREEN PRINTED ЭЛЕКТРОДОВ

Исакова Д.Т.

*Ассистент, Узбекско-Финнский педагогический институт,
г. Самарканд, Узбекистан*

Аронбаев С.Д.

*доктор химических наук, профессор, Самаркандский государственный
университет, г. Самарканд, Узбекистан*

Аронбаев Д.М.

*кандидат химических наук, доцент, Самаркандский государственный
университет, г. Самарканд, Узбекистан*

DETERMINATION OF SELENIUM (IV) BY INVERSION VOLTAMMETRY USING SCREEN PRINTED ELECTRODES

Isakova D.,

Assistant, Uzbek-Finnish Pedagogical Institute, Samarkand, Uzbekistan

Aronbaev S.,

*Doctor of Chemical Sciences, Professor, Samarkand State University,
Samarkand, Uzbekistan*

Aronbaev D.

Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor, Samarkand State University, Samarkand, Uzbekistan

Аннотация

В работе проведена оценка аналитических возможностей screen printed электродов в инверсионно-вольтамперометрическом определении ионов селена (IV). Изучено электрохимическое поведение нативных и модифицированных screen printed электродов в вольтамперометрическом определении селенит-ионов в анодной и катодной областях потенциалов. Показана применимость углеродсодержащих сенсоров, изготовленных методом трафаретной печати в определении селена в анодной области потенциалов на уровне 10 мкг/л. Проведен анализ образцов питьевой воды, продуктов питания, растений, витаминной продукции, показавший возможность определения Se(IV) инверсионно-вольтамперометрическим методом на уровне 10 мкг/л. Также показана возможность применения Bi-модифицированного SPCE в определении микро- и субнаномолярных концентраций Se(IV) методом катодной инверсионной вольтамперометрии.

Abstract

The paper evaluates the analytical capabilities of screen printed electrodes in the inversion-voltammetric determination of selenium (IV) ions. The electrochemical behavior of native and modified screen printed electrodes in the voltammetric determination of selenite ions in the anode and cathode potential regions has been studied. The applicability of carbon-containing sensors manufactured by screen printing in the determination of selenium in the anode region of potentials at the level of 10 micrograms/L is shown. The analysis of samples of drinking water, food, plants, and vitamin products was carried out, which showed the possibility of determining Se(IV) by the inversion-voltammetric method at the level of 10 micrograms/L. The possibility of using Bi-modified SPCE in the determination of micro- and subnanomolar concentrations of Se(IV) by cathode inversion voltammetry is also shown.

Ключевые слова: Селен (IV), вольтамперометрическое определение, нативные и модифицированные висмутом screen printed электроды, анодная и катодная развертка потенциалов.

Keywords: Selenium (IV), voltammetric determination, native and bismuth-modified screen printed electrodes, anode and cathode potential scanning.

I. Введение

Селен - микроэлемент, повсеместно присутствующий в окружающей среде и биологических системах, и, хотя он является крайне важным микроэлементом для всех живых организмов, включая человека и животных в ничтожных количествах, селен может быть чрезвычайно токсичным, если доза потребления превышает 400 мкг в день [1,2].

Естественное содержание селена в природе

может значительно варьироваться, так как существуют районы с высокими концентрациями селена, с одной стороны, и очень низкими концентрациями - с другой [3,4].

Рекомендации по содержанию селена в источниках питьевой воды были изложены Европейским союзом и Агентством по охране окружающей среды США с рекомендуемыми максимальными концентрациями 10 мкг/л и 50 мкг/л, соответственно [5,6].

Все это диктует очевидную необходимость в простой методологии для его мониторинга в соответствующих образцах [7,8].

В окружающей среде селен существует в нескольких степенях окисления (+6, +4, 0, +2), причем селен в степени окисления +4 является наиболее токсичным, что позволяет варьировать различными аналитическими приемами с применением физико-химических методов анализа, включая атомно-флуоресцентную спектрометрию с непрерывным генерированием гидридов, атомно-эмиссионную (ICP-AES) и масс-спектроскопию с индуктивно связанной плазмой (ICPmass), целый ряд электрохимических методов – ионометрию и вольтамперометрию [9-14]. Было проведено определения селена (IV) в пищевых продуктах, атмосферных осадках и в природных источниках вод, растениях, биологических жидкостях.

Уже не раз нами отмечалось, что электрохимические методы особенно привлекательны из-за их высокой чувствительности, потенциально низкой стоимости и ключевой способности проводить полностью или частично автоматизированный анализ в полевых условиях. Все эти преимущества электроаналитики становятся еще более заметными при использовании вольтамперометрических сенсоров, изготовленных методом трафаретной печати. Трафаретная печать позволяет изготавливать экономичные одноразовые сенсоры, которые можно использовать для быстрого, чувствительного и портативного анализа многих целевых аналитов в различных областях науки и техники. В дополнение к этому, технология трафаретной печати позволяет еще большей степени миниатюризировать сенсоры, что не только сделает такие преобразователи информации компактными, но и позволит работать с микролитровыми объемами аналитов. К углеродсодержащим screen printed электродам можно применить приемы модификации поверхности ртутью, серебром, золотом, висмутом, оксидами полу- и драгоценных металлов, наночастицы различных аллотропных модификаций углерода и прочие наноконпозиции [15].

В [16] представлен подробный обзор известных электрохимических методик определения селена. Так, катодной инверсионной вольтамперометрией с линейной и квадратно-волновой разверткой потенциала на ртутной висячей капле определены ионы Se(II), [17], Se(IV), [15,18,19], Se(VI) [20-22] в диапазоне содержания селена 10^{-10}

– 10^{-6} моль/л с пределом обнаружения нано- и пиколярных концентраций. Для определения селена (IV) также был применен стеклоуглеродный электрод с нанесенной ртутной пленкой, чистой [23] и модифицированной медью [24], фотоокисленным 3,3'-диаминбензидином [25]. При использовании инверсионной вольтамперометрии с квадратно-волновой и дифференциально-импульсной разверткой потенциала чувствительность определения Se(IV) достигала 10^{-10} моль/л в широких диапазонах концентраций, охватывающих несколько порядков (10^{-9} – 10^{-7} моль/л) [26].

Интересным представляется использование углеродсодержащих электродов, модифицированных наночастицами золота [27-31], с применением квадратно-волновой и дифференциально-импульсной вольтамперометрической техники, позволяющей также определять субнанолярные концентрации Se(IV).

Упоминание screen printed электродов, модифицированных наночастицами золота, висмута, меди для определения Se(IV) приводится в [32-37]. При использовании таких модифицированных SPCE также были достигнуты низкие пределы обнаружения (10^{-9} моль/л) в достаточно широком диапазоне содержания. При этом в ряде случаев были использованы проточно-инжекционные методы [38] измерения с применением миниатюрных электрохимических ячеек, что допускает возможность проведения анализов во внелабораторных (полевых) условиях.

Из приведенной информации следует, что screen printed электродам еще только предстоит реализация этой аналитической цели.

Целью исследования является разработка и изучение электрохимического поведения модифицированного SPCE чувствительного к микроконцентрациям Se(IV).

II. Материалы и методы

В начальных исследованиях нами был применен нативный SPCE, выполненный в классическом стиле: трехэлектродная конфигурация с площадью рабочего электрода диаметром 3 мм, с электродом сравнения Ag/AgCl и угольным противоэлектродом. Screen printed электроды были предоставлены ООО «Русенс» (Москва, РФ).

Поверхность рабочего электрода была исследована методами сканирующей электронной микроскопии с увеличением в 500 и 15000 раз. (рис.1.)

Рис. 1. Микрофотографии СЭМ, изображающие поверхность рабочего угольного SPCE при увеличении 500 (А) и 15 000 (В).

Рентгенодисперсионный анализ выявил присутствие 78,4% углерода; 4,6% кислорода; 6,8% хлора; 10,2% натрия, входящих в состав чернил, предназначенных для печатания таких планарных электродов.

В работе также были использованы SPCE, модифицированные методами *in-situ* и *ex-situ* пленкой висмута.

Вольтамперные кривые снимали с помощью компьютеризованного полярографа ПУ-1 [39] и потенциостата-гальваностата Р-40Х фирмы "ELINS" (Черноголовка, Россия).

В работе применяли реактивы квалификации х.ч., а также государственные стандартные образцы раствора Se(IV) 1000 мг/л. Необходимые концентрации Se(IV) для построения калибровочного графика получали методом последовательного разбавления исходного раствора в мерных колбах вместимостью 50 мл бидистиллированной водой с добавлением 0,1 мл концентрированной HNO₃.

III. Результаты и обсуждение

3.1. Электрохимическое поведение селена(IV) на нативном SPCE в анодной области потенциалов

Учитывая переходную степень окисления селена(IV) для его определения инверсионной вольтамперметрией (ИВ) возможно использование как анодного, так и катодного ее вариантов. Анализ литературы показывает, что наиболее часто при идентификации селена применяют катодную ИВ с использованием ртутных электродов [12, 40-42].

Несмотря на то, что многими исследователями была показана возможность предела обнаружения субнаномольных концентраций Se(IV), следует подчеркнуть, что одним из недостатков катодной вольтамперметрии при определении селена, является мешающее влияние кислорода, который следует удалять из анализируемого раствора. Другой – применение ртути содержащих электродов.

Рядом исследователей отмечается, что подобных недостатков лишена анодная инверсионная

вольтамперметрия с применением золотых индикаторных электродов и углеродсодержащих, модифицированных золотой пленкой [43,44]. Однако такие электроды и на сегодня остаются дорогими, пленка золота быстро истощается, а также сказывается мешающее влияние хлоридов, которые образуют с золотом прочные комплексы и сдвигают потенциал его растворения в катодную область, маскируя ток анодного пика селена [45].

Предполагается [45,46], что в кислых средах восстановление селена (IV) происходит двумя различными путями, определяемыми потенциалом, приложенным во время электрохимического анализа, как описывается уравнениями (1) и (2):

Было высказано предположение [47], что реакция по уравнению (2) есть прямой результат реакции (1), за которой следует дальнейшее восстановление селена до Se²⁻ по реакции (3):

Когда для реакции восстановления выбирают высокие потенциалы (обычно от 0,0 В до -0,4 В, в зависимости от используемого электрода сравнения), то соблюдается уравнение (1) [48]. При более электроотрицательных потенциалах образование H₂Se по реакциям, описанным в уравнениях (2) и (3), становится предпочтительным. В дополнение к этому, известно, что селеноводород в кислой среде в присутствии селенистой кислоты приводит к реакции конпропорционирования:

Исходя из приведенных рассуждений, следует, что электрохимический процесс будет регулироваться уравнениями (1) – (4), а это значит, что для вольтамперметрического определения селена на нативном SPCE следует руководствоваться оптимальными значениями потенциала и времени накопления (предъэлектролиз).

На рисунках 2 и 3 показаны зависимости аналитического сигнала от приложенного потенциала и времени накопления

Рис. 2. Влияние потенциала осаждения на высоту вольтамперометрического пика для определения концентрации 10 мкг/л селена(IV) в $0,1 \text{ моль/л}$ HClO_4 при времени осаждения 90 секунд с использованием SPGE. Скорость сканирования: 50 мВ/с .

Рис.3. Влияние времени накопления на высоту пика для 10 мкг/л селена(IV) в $0,1 \text{ моль/л}$ HClO_4 с использованием SPGE. Потенциал осаждения: $-0,6 \text{ В}$. Скорость сканирования: 50 мВ/с .

Из рисунка 2 следует, что при потенциалах от 0 до $-0,4 \text{ В}$ аналитический сигнал очень мал, и начинает проявляться лишь около $-0,6 \text{ В}$, что, очевидно, является оптимальным.

С увеличением времени (рис.3) накопления также наблюдается увеличение аналитического сигнала, но здесь не следует забывать о возможном протекании реакций в соответствии с уравнениями (1-4). Поэтому, на наш взгляд, оптимальным временем накопления может быть $90\text{-}120 \text{ секунд}$.

Рис. 4. Вольтамперометрический отклик SPCE при возрастающих концентрациях селена (IV) ($0\text{-}1000 \text{ мкг/л}$) в $0,1 \text{ М HClO}_4$. Потенциал осаждения: $-0,6 \text{ В}$; время осаждения 120 секунд . Скорость сканирования: 50 мВ/с

Как отмечено, в качестве фонового электролита был выбран $0,1 \text{ М HClO}_4$ с добавкой KCl .

На рисунке 4 показаны вольтамперограммы для различных концентраций Se(IV) и соответствующий калибровочный график (рис.5).

На всех полученных вольтамперограммах при этих условиях наблюдается четкий пик электроокисления Se(IV) в районе $+0,8 \text{ В}$ в диапазоне концентраций $0\text{--}1000 \text{ мкг/л Se(IV)}$.

Рис. 5. Калибровочный график, соответствующий добавлению селена (IV) ($10\text{-}1000 \text{ мкг/л}$) в раствор $0,1 \text{ моль/л HClO}_4$ с использованием различных SPCE для каждого добавления. Потенциал осаждения: $-0,6 \text{ В}$; время осаждения 120 секунд . Скорость сканирования: 50 мВ/сек .

Тщательный анализ калибровочного графика (рис.5.) показывает наличие двух линейных участков зависимости величины тока анодного пика от концентрации Se(IV). Первый из них наблюдается в диапазоне 10 -250 мкг/л с $R^2=0.992$ и второй до 1000 мкг/л Se(IV) с $R^2=0.984$. При этом предел обнаружения (3σ) селена (IV), рассчитанный с использованием первого линейного диапазона, соответствует 4,4 мкг/л, что позволяет использовать SPCE в анализе питьевых вод как при разовом применении электрода, так и его неоднократного использования с введением в электрохимическую ячейку стандартных добавок.

В таблице 1 приводятся результаты определения вольтамперометрического определения Se(IV) в образцах питьевой воды с SPCE методом добавок.

Контроль осуществляли по ГОСТ 19413-89 [49] с применением анализатора жидкости «ФЛЮОРАТ®-02» с комплектом светофильтров выделяющими линию спектра 366 нм, и вторичными светофильтрами, дающими максимум флуоресценции при 520 нм. Диапазон измеряемых массовых концентраций селена этим методом составляет 0,1–5 мкг/л без разбавления пробы

Таблица 1.

Результаты определения селена (IV) в образцах питьевой воды ИВА методом добавок с применением screen printed электродов ($P=0,95$; $n=3$)

№/№	Добавка Se(IV), мкг/л	ВА определение	Recovery (%)	Флуориметрическое определение с «ФЛЮОРАТ®-02»
Образец №1	0	4.32±0.32	-	-
	10	14.05±10.94	94	14.64±0.49
	20	24.05±10.94	93,75	24.64±0.49
Образец №2	0	3.03±1.02	-	-
	10	13.37±0.80	111	13.82±1.03
	20	23.17±0.80	105	25.82±1.03
Образец №3	0	6.18±0.43	-	-
	10	16.02±0.56	97,5	17.15±1.05
	20	26.34±0.56	102,6	27.15±1.05
Образец №4	0	-	-	-
	10	10.6±0.35	106	-
	20	20.6±0.35	106	-
Образец №5	0	-	-	-
	10	13.6±1.26	118	-
	20	23.6±1.26	118	-

Из результатов, представленных в таблице следует, что два независимых метода анализа хорошо коррелируют между собой $R^2=0,9833$, что подтверждает правильность разработанной методики определения селена вольтамперометрическим методом с применением SPCE.

Разработанная методика была применена в определении содержания селена в некоторых продуктах питания, объектах растительного происхождения и витаминных комплексах. Результаты сведены в таблицы 2 и 3.

Таблица 2

Результаты определения селена в продуктах питания вольтамперометрическим методом

Наименование продукта	Содержание в 100 г, (мкг)	s_r , %
Орехи очищенные	1326,24 ± 24,30	7,10
Пшеница (зерно)	76,26 ± 2,80	2,80
Гречка (ядрица)	82,60 ± 2,24	5,20
Рыба (карап)	68,40 ± 1,82	1,90
Куриная печень	60,84 ± 1,22	5,70
Креветки	56,52 ± 2,14	2,30
Семечки подсолнечные	53,42 ± 2,21	2,70
Сардины в масле	45,83 ± 1,62	3,50
Хлопья овсяные	34,21 ± 0,82	1,74
Мясо (говядина)	27,82 ± 0,54	1,57
Хлеб пшеничный	21,42 ± 0,34	2,85
Хлеб ржано-пшеничный	19,34 ± 0,28	3,13
Яйца куриные (мкг/шт.)	15,22 ± 2,04	7,10
Яйца перепела (мкг/шт.)	29,24 ± 2,64	2,80

Таблица 3

Результаты определения селена в продукции растительного происхождения и витаминных добавках
вольтамперометрическим методом

Образец (содержание Se, мкг/100 г)	Найдено Se, мкг. 100 г	Sr, %
Кожура зеленого грецкого ореха		
Образец 1	1405,5±0,4	7,10
Образец 2	1413,3±0,5	2,80
Грибы Шампиньоны (сухая масса)		
Гриб белый (сухая масса)	131,6±0,3	5,10
Гриб белый (сухая масса)	134,6±0,2	1,90
Кокосовая стружка		
Образец 1	14,5±0,3	5,70
Образец 2	14,2±0,2	2,30
Пижма (цветки)		
Образец 1	7,3±0,2	2,70
Образец 2	6,8±0,4	3,50
Валериана (корневища)		
Образец 1	2,62±0,01	1,74
Образец 2	2,73±0,01	1,57
Витаминная продукция		
Поливитамины VITRUM (20 мкг 1 табл)	18,2±0,2	2,85
Selenium (Yeast Free), 200 мкг/табл.	196,8±2,46	1,25
Компливит-селен 70мкг/капсула	66,4±1,18	1,80
Селен-актив, 50 мкг/табл	49,5±3,8	7,6

3.2. Определение селена (IV) методом вольтамперометрии на screen printed электродах, модифицированных пленкой висмута в катодной области потенциалов

Применение висмут модифицированных электродов в анодной области потенциалов ограничено в виду окисления самой висмутовой пленки. Также было установлено, что формирование висмутовой пленки наиболее успешно протекает при потенциале -0,6 вольт отн. насыщенного хлорид серебряного электрода [50,51]. В ходе предыдущих экспериментов, нами также было установлено, что формирование висмутовой пленки на поверхности измерительного электрода SPCE более предпочтительно методом *in situ* [51]. Используя эти данные нами проведено изучение электрохимического поведения Bi-SPCE в электролите, содержащим микроколичества селенид-ионов, в катодной области потенциалов. При этом следует помнить, что в катодной области потенциалов может происходить восста-

Рис. 6. Вольтамперограммы Se(IV), полученные из раствора: (а) без добавления Bi(III); (б) при добавлении $2,5 \times 10^{-5}$ моль/л. Концентрация селена: 10 мкг/л Se(IV), в 0,1 М натрий-ацетатном буфере с рН4,5

новление растворенного в анализе кислорода, искажающее вольтамперограмму, в связи с чем, настоятельно рекомендуется удаление кислорода продувкой азотом или инертным газом, или ультрафиолетовым облучением раствора [45]. В работе также использовали в качестве фонового электролита 0,1М натрий-ацетатный буфер с рН4,5 и эталонные образцы ГСО Селен (IV,1.0), фон 0,1 моль/дм³ HNO₃, ГСО 7340, МСО 0087:1999 (24К-1).

Предварительно было проведено сравнение электрохимического поведения нативного и модифицированного *in situ* висмутовой пленкой screen printed электродов в фоновом электролите в катодной области.

На рисунке 6 показано, что модификация висмутом, делает электрод более чувствительным к Se(IV), что может быть связано с совместным накоплением висмута с селеном, образующим бинарный сплав [52-54].

Рис. 7. Вольтамперограммы Se(IV), показывающие влияние концентрации Bi(III) на пиковый ток и потенциал. Концентрация Bi(III): (1) 5×10^{-6} моль/л; (2) $2,5 \times 10^{-5}$ моль/л; (3) $2,5 \times 10^{-4}$ моль/л. Условия те же.

Затем, чтобы изучить взаимосвязь между концентрацией висмута и пиковым током при 10 мкг/л селена, количество висмута в анализе варьировали в диапазоне концентраций от $5 \cdot 10^{-6}$ моль/л до $2,5 \cdot 10^{-4}$ моль/л. Изучая приведенную выше зависимость, можно заметить, что пиковый ток увеличивался с увеличением концентрации висмута до $2,5 \cdot 10^{-5}$ моль/л и, наконец, уменьшался при более высоких концентрациях. Как можно дополнительно наблюдать на рис. 7, вольтамперметрический пиковый потенциал смещался в сторону более

положительных потенциалов с увеличением концентрации висмута.

На основании этих результатов концентрация Bi(III) , равная $2,5 \cdot 10^{-5}$ моль/л, была выбрана в качестве оптимальной для дальнейших исследований.

Также было установлено, что аналитический сигнал становится наибольшим при проведении электроосаждения селена при $-1,6\text{В}$ отн. Ag/AgCl и времени накопления от 5 до 40 секунд. Это иллюстрируется рисунками 8 (а,б).

Рис. 8. Зависимость аналитического сигнала Bi-SPCE от потенциала (А) и времени накопления (Б) при определении $10 \mu\text{г/л Se(IV)}$ в $0,1\text{M}$ натрий-ацетатном буфере, $\text{pH } 4,5$ с $2,5 \cdot 10^{-5}$ моль/л Bi(III) .

Непропорциональное увеличение пика при времени накопления более 5 сек. мы связываем с восстановлением растворенного кислорода в этой области потенциалов.

Исходные данные были приняты нами для построения градуировочного графика зависимости величины пика катодного тока от концентрации ионов Se(IV) . На рисунке 9 приведена эта зависимость и показан градуировочный график на Se(IV) .

Рис. 9. Катодные вольтамперограммы, полученные на BiSPCE в фоновом электролите, содержащем возрастающие концентрации Se(IV) (А) и калибровочный график (В)

Выводы

В результате проведенных исследований показана возможность использования нативного и модифицированного пленкой висмута screen printed электродов в инверсионно-вольтамперметрическом определении селена (IV). Изучено поведение SPCE сенсоров в анодной и катодной областях потенциалов. Установлено, что зависимость величины тока анодного пика от концентрации Se(IV)

имеет два линейных участка, первый в диапазоне $0-250 \mu\text{г/л}$, второй в – вплоть до $1000 \mu\text{г/л}$, что позволяет практически определять концентрацию селенит-ионов в широком диапазоне их содержаний. При этом предел обнаружения (3σ) селена (IV), рассчитанный с использованием первого линейного диапазона, соответствует $4,4 \mu\text{г/л}$, что позволяет использовать SPCE в анализе питьевых вод как

при разовом применении электрода, так и его неоднократного использования с применением стандартных добавок. Проведен анализ образцов питьевой воды, продуктов питания, растений, витаминной продукции, показавший возможность определения Se(IV) инверсионно-вольтамперометрическим методом на уровне 10 мкг/л. Также показана возможность применения Bi-модифицированного SPCE в определении микро- и субнанолярных концентраций Se(IV) методом катодной инверсионной вольтамперометрии.

Список литературы

1. Orskov, H., Flyvbjerg, A., Sher, L., Fryer, M. J., & Yusuf, S. W. (2000). Selenium and human health. *Lancet*, 356(9233), 942-943. [https://doi.org/10.1016/s0140-6736\(05\)73926-x](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(05)73926-x)
2. Fairweather-Tait S.J., Bao Y., Broadley M.R., et al. Selenium in human health and disease // *Antioxid. Redox Signal.* - 2011. -v. 14. -P.1337-1383.
3. Шейджен А.Х. Агробиогеохимия. 2-е изд., перераб. и доп. - Краснодар: Изд-во КубГАУ, 2010. - 877 с.
4. Вихрева В.А., Блинохватов А.А., Клейменова Т.В. Селен в жизни растений. - Пенза: Изд-во ПГСХА, 2012. - 225 с.
5. WHO (Ed.) Guidelines for Drinking-Water Quality, 4th ed.; World Health Organization: Geneva, Switzerland, 2017; ISBN 978-92-4-154995-0.
6. The European Union Parliament. Directive (EU) 2020/2184 of the European Parliament and of the council of 16 December 2020 on the quality of water intended for human consumption (recast) (Text with EEA relevance). *Off. J. Eur. Union*, 2020, 435, 1-62.
7. Ali M.U., Liu G., Yousaf B., Abbas Q., Ullah H., Munir M.A.M., Fu B. Pollution characteristics and human health risks of potentially (eco)toxic elements (PTEs) in road dust from metropolitan area of Hefei China // *Chemosphere.*-2017. vol. 181. - P.111-121. doi: 10.1016/j.chemosphere. 2017.04.061]
8. Brock T.C.M., Elliott K.C., Gladbach A., Moermond C., Romeis J., et al. Open Science in regulatory environmental risk assessment // *Integr Environ Assess Manag.*- 2021 Nov. -17(6). - P. 1229-1242. doi: 10.1002/ieam.4433. Epub 2021 May 18.
9. Pist' on M., Silva J., P'erez-Zambra R., Dol I., Knochen M. Automated method for the determination of total arsenic and selenium in natural and drinking water by HG-AAS // *Environ. Geochem. Health.* - 2012. -v. 34. -P. 273-278.
10. Foster L.H., Sumar S. Methods of analysis used for the determination of selenium in milk and infant formulae: A review // *Food Chem.* - 1995. - v.53. - P. 453-466
11. Wang W.X., Li J.Y., Duan H.M., Ha J., Li S.F. Determination of selenium in biological materials using an ion-selective electrode // *Microchim. Acta.* - 2006. - v. 154.-P. 143-147
12. Ochsenkuhn P. M., Tsopelas F. Speciation analysis of selenium using voltammetric techniques // *Analytica chimica acta.* -2002. - V. 467. - No 1-2. - P. 167-178.
13. Bertolino F.A., Torriero A.A.J., Salinas E., et al. Speciation analysis of selenium in natural water using square-wave voltammetry after preconcentration on activated carbon // *Anal. Chim. Acta.* - 2006. -v. 572. -P. 32-38.
14. Grabarczyk M., Korolczuk M. Development of a simple and fast voltammetric procedure for determination of trace quantity of Se(IV) in natural lake and river water samples // *J. Hazard. Mater.* - 2010. - v. 175. - P. 1007-1013.
15. Sladkov V., Bolyos A., David F. Modified square-wave cathodic stripping voltammetry for determination of Se(IV) at trace and ultratrace levels // *Electroanalysis.*- 2002.-v. 14.- P. 128-134.
16. Isakova D., Aronbaev S., Aronbaev D. Analytical review of voltammetric methods for the determination of selenium // *Slovak international scientific journal.*- 2023. - No 70. - P.3-12.
17. Wang J., Lu J. Ultratrace measurements of selenium by cathodic stripping voltammetry in the presence of rhodium // *Anal. Chim. Acta.* - 1993. - v. 274. -P. 219-224.
18. Korolczuk M., Grabarczyk M. Determination of Se(IV) in on-line system by cathodic stripping voltammetry // *Electroanalysis.* - 2003. - v. 15. - P. 821-826.
19. Prasad P.V.A., Arunachalam J., Gangadharan S. Square wave cathodic stripping voltammetric determination of selenium in small quantities of biological tissues. // *Electroanalysis.* - 1994. - v. 6. - P. 589-592.
20. do Nascimento P.C., Jost C.L., de Carvalho L.M., Bohrer D., Koschinsky A. Voltammetric determination of Se(IV) and Se(VI) in saline samples—Studies with seawater, hydrothermal and hemodialysis fluids // *Anal. Chim. Acta.* - 2009. - v. 648.- P.162-166.
21. de Carvalho L.M., Schwedt G., Henze G., Sander S. Redoxspeciation of selenium in water samples by cathodic stripping voltammetry using an automated flow system // *Analyst.* - 1999.-v. 124.-P. 1803-1809.
22. Ochsenkuhn-Petropoulou M.T., Tsopelas F.N. Separation of organoselenium compounds and their electrochemical detection // *Anal. Bioanal. Chem.*- 2004.- v. 379. - P. 770-776.
23. Lange B.B., Scholz F. Cathodic stripping voltammetric determination of selenium(IV) at a thin-film mercury electrode in a thiocyanate-containing electrolyte // *Fresenius. J. Anal. Chem.* - 1997. -v. 358. - P. 736-740.
24. Sladkov V., David F., Fourest B. Copper-mercury film electrode for cathodic stripping voltammetric determination of Se(IV) // *Anal. Bioanal. Chem.* - 2003. -v. 375.-P. 300-305.
25. Yang H.Y., Sun I.W. Determination of selenium(IV) by a photooxidized 3,3'-diaminobenzidine/perfluorinated polymer mercury film electrode // *Anal. Chem.*-2000. - v. 72.-P. 3476-3479.
26. Wang L.H., Shan X.E. Electrochemical reduction of selenium on a silver electrode and its determination in river water // *J. Anal. Chem.*- 2016. - v. 71. - P. 917-925.
27. Wei H., Pan D., Cui Y., Liu H., Gao G., Xia J. Anodic stripping determination of selenium in seawater using an electrode modified with gold nanodendrites/perforated reduced graphene oxide // *Int. J. Electrochem. Sci.* - 2020. -v.15.- P. 1669-1680.

28. Jain R., Thakur A., Kumar P., Pooja D. Au/ZnO nanocomposites decorated ITO electrodes for voltammetric sensing of selenium in water // *Electrochim. Acta.* - 2018. - v. 290. - P. 291–302.
29. Cai Q., Khoo S.B. Poly(3,3'-diaminobenzidine) film on a gold electrode for selective preconcentration and stripping analysis of selenium(IV) // *Anal. Chem.* - 1994. - v. 66. - P. 4543–4550.
30. Ramadan A.A., Mandil H., Ozoun A. Differential pulse anodic stripping voltammetric determination of selenium(IV) with a methylene blue-Nafion modified gold electrode // *Asian J. Chem.* - 2012. - v. 24. - P. 391–394.
31. Tan S.H., Kounaves S.P. Determination of selenium (IV) at a microfabricated gold ultramicroelectrode array using square wave anodic stripping voltammetry // *Electroanalysis.* - 1998. -v. 10. - P. 364–368.
32. Idris A.O., Mabuba N., Arotiba O.A. Electrochemical co-detection of arsenic and selenium on a glassy carbon electrode modified with gold nanoparticles // *Int. J. Electrochem. Sci.* - 2017. - No. 12. - P. 10–21.
33. Zhang Q., Li X., Shi H., Zhou H., Yuan Z. Determination of trace selenium by differential pulse adsorptive stripping voltammetry at a bismuth film electrode // *Electrochim. Acta.* - 2010. - v. 55. - P. 4717–4721.
34. Lu D., Sullivan C., Brack E.M., Drew C.P., Kurup P. Simultaneous voltammetric detection of cadmium(II), arsenic(III), and selenium(IV) using gold nanostar-modified screen-printed carbon electrodes and modified Britton-Robinson buffer // *Anal. Bioanal. Chem.* - 2020. - v. 412. - P. 4113–4125.
35. Sharifian P., Aliakbar A. Determination of Se(IV) by adsorptive cathodic stripping voltammetry at a Bi/Hg film electrode // *Anal. Methods.* - 2015.- No. 7. - P. 2121–2128.
36. Azizi Z., Babakhanian A. Fabricating a new electrochemically modified pencil graphite electrode based on acetophenone (2,4-dinitrophenyl)hydrazone for determining selenium in food and water samples // *Anal. Methods.* - 2018. -No. 10. - P. 5205–5213.
37. Rievaj M., Culková E., Šandorová D., et.al. Electroanalytical Techniques for the Detection of Selenium as a Biologically and Environmentally Significant Analyte. A Short Review // *Molecules* - 2021.- v. 26. - P. 1768-1780. [https:// doi.org/10.3390/ molecules26061768](https://doi.org/10.3390/molecules26061768).
38. Hua C., Sagar K.A., McLaughlin K., Jorge M., et.al. Development of a micro-electrochemical flow cell using carbon or gold fibres for voltammetric and amperometric analyses // *Analyst.* - 1991. - v. 116. -P. 1117–1120.
39. Аронбаев С.Д., Насимов А.М., Аронбаев Д.М., Насыров Р.Х. Компьютеризированный аналитический комплекс для инверсионной вольтамперометрии на базе универсального полярографа ПУ-1 // *Илмий тадқиқотлар ахборотномаси СамДУ (Вестник СамГУ), 2009 №1(53) с. 47-50*
40. Рубинская Т.Б., Ковалева С.В., Кулагин Е.М., Гладышев В.П. Определение селена (IV) на ртутно-пленочном электроде методом инверсионной вольтамперометрии // *Журнал аналитической химии.* - 2003. - Т. 58. - № 2. - С. 187–192.
41. Зайцев Н.К., Осипова Е.А., Федулов Д.М., Еременко Е.А., Дедов А.Г. Определение Se(IV) методом катодной вольтамперометрии с применением ртутно-пленочного электрода, модифицированного медью // *Журнал аналитической химии.* - 2006. - Т. 61. - № 1. - С. 85–91.
42. Филичкина О.Г., Захарова Э.А., Слепченко Г.Б. Определение селена в пищевых продуктах методом катодной инверсионной вольтамперометрии на ртутно-графитовом электроде // *Журн. аналитической химии.* - 2004. - Т. 59. - № 5. - С. 541–546
43. Gonzaga F.B., Guaritá-Santos A.M., Souza De J.R. Determination of Se(IV) by anodic stripping voltammetry using gold electrodes made from recordable CDs. - *Talanta.* - 2006. - v. 69. - P. 877–881.
44. Segura R., Pizarro J., Díaz K., Placencio A., Godoy F., et.al. Development of electrochemical sensors for the determination of selenium using gold nanoparticles modified electrodes // *Sens. Actuators B.* - 2015. - v. 220. - P.263–269.
45. Антонова С.Г. Определение селена инверсионно-вольтамперометрическими методами. Автореф. ...канд. химических наук. - Томск, 2010, - 23 с.
46. Ochab M., Geća I., Korolczuk M. Determination of trace Se(IV) by anodic stripping voltammetry following double deposition and stripping steps. - *Talanta.* - 2017. - v. 165. - P.364–368.
47. Beni V., Collins, G., Arrigan, D.W.M. Investigation into the voltammetric behaviour and detection of selenium(IV) at metal electrodes in diverse electrolyte media. - *Anal. Chim. Acta.* - 2011. - v. 699. - P. 127–133.
48. McLaughlin K., Boyd D., Chi H., Smyth R. Anodic stripping voltammetry of selenium(IV) at a gold fiber working electrode.- *Electroanalysis* 1992. - v. 4. - P. 689–693.
49. ГОСТ 19413-89. Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации селена. - ВЗ. ГОСТ 19413-81;
50. Long J., Nagaosa Y. Determination of Selenium(IV) by Catalytic Stripping Voltammetry with an in situ Plated Bismuth-film Electrode. *Anal. Sci.* - 2007. - v. 23. - P. 1343–1346.
51. Пьянкова Л.А. Наночастицы висмута в инверсионной вольтамперометрии. Автореф. Дисс..... канд.хим наук, -Екатеринбург, 2011.
52. Zhang Q., Li X., Shi H., Yuan Z. Determination of trace selenium by differential pulse adsorptive stripping voltammetry at a bismuth film electrode. - *Electrochim. Acta.* - 2010. - v. 55. - P. 4717–4721.
53. Sharifian P., Aliakbar A. Determination of Se(IV) as a 5-nitropiazselenol complex by adsorptive stripping voltammetry at an in situ plated bismuth film electrode.- *Anal. Methods.* - 2015. - No 7. - P. 4321–4327.
54. Grabarczyk M. , Marzena Adamczyk M. New Strategies for the Simple and Sensitive Voltammetric Direct Quantification of Se(IV) in Environmental Waters Employing Bismuth Film Modified Glassy Carbon Electrode and Amberlite Resin // *Molecules.* - 2021 Jul. - v. 26(14). - P. 4130. doi: 10.3390/molecules26144130